

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Туракулова Зарина Мардонкуловна

преподаватель кафедры Русского языка и литературы
Самаркандского государственного института иностранных языков
e-mail: fe.zarinat@gmail.com

МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634040>

АННОТАЦИЯ

Устаревшая лексика и фразеология образуют значительный пласт словарного состава русского языка и представляют большой интерес филологам в качестве языковых единиц, участвующих в процессе устаревания и развития языка. В статье рассматриваются устаревшие слова и устойчивые сочетания, образующие разнообразные лексико-семантические поля, а также определяется степень использования и функции устаревших слов и выражений, зафиксированных в толковых и фразеологических словарях русского языка прошлого столетия. Приводится классификация единиц по лексико-семантическим полям и тематическим группам и подгруппам. Дается толкование приведенных примеров и отмечается их лингвистическая особенность.

Ключевые слова: устаревшая лексика и фразеология, словарный состав языка, устаревший пласт, активный и пассивный запас, толковые и фразеологические словари, лексико-семантические поля, лексико-тематические группы и подгруппы, архаизмы, историзмы.

Turakulova Zarina Mardonkulovna

Samarqand davlat chet tillar instituti
Rus tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi
e-mail: fe.zarinat@gmail.com

TURLI XIL LEKSIKO-SEMANTIK MAYDONLARNI TASHKIL ETUVCHI RUS TILINING ESKIRGAN LEKSIK VA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINING TEMATIK GURUHLARINING XILMA-XILLIGI

ANNOTATSIYA

Eskirgan so'z va iboralar rus tilining so'z birikmalarining muhim qatlamini tashkil qiladi va filologlarga tilning eskirishi va rivojlanishi jarayonida ishtirok etadigan til birliklari sifatida katta qiziqish uyg'otadi. Maqolada turli xil leksik-semantik maydonlarni tashkil etuvchi eskirgan so'zlar va barqaror kombinatsiyalar, shuningdek, o'tgan asrning rus tilining tushunarli va frazeologik lug'atlarida qayd etilgan eskirgan so'zlar va ifodalarning foydalanish darajasi va funktsiyasi aniqlanadi. Leksik-semantik sohalar va tematik guruhlar va kichik guruhlar bo'yicha birliklarning tasnifi berilgan. Berilgan misollarning talqini berilgan va ularning lingvistik xususiyati qayd etilgan.

Kalit so'zlar: eskirgan so'z va iboralar, tilning so'z birikmalari, eskirgan qatlam, faol va passiv zaxiralar, tushuntirish va frazeologik lug'atlar, leksik-semantik joylar, leksik-tematik guruhlar va kichik guruhlar, arxaizmlar, tarixiylik.

Turakulova Zarina Mardonkulovna

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Lecturer of the Department of Russian Language and Literature

e-mail: fe.zarinat@gmail.com

THE VARIETY OF THEMATIC GROUPS OF OBSOLETE LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE, FORMING VARIOUS LEXICO-SEMANTIC FIELDS

ANNOTATION

Oral vocabulary and phraseology form a significant layer of the vocabulary of the Russian language and are of great interest to philologists as linguistic units involved in the process of formation and development of the language. The article examines obsolete words and well-established combinations that form discrepancies in the lexical and semantic field, and also determines the degree of use and function of obsolete words and expressions recorded in the explanatory and phraseological dictionaries of the Russian language of the last century. The classification of units by lexico-semantic fields and thematic groups and subgroups is given. Tao interprets the examples given and notes their linguistic features.

Keywords: obsolete vocabulary and phraseology, vocabulary of the language, obsolete layer, active and passive stock, explanatory and phraseological dictionaries, lexico-semantic fields, lexico-thematic groups and subgroups, archaisms, historicisms.

ВВЕДЕНИЕ

Устаревшая лексика и фразеология составляет значительный пласт словарного состава русского языка, а значит, заслуживает внимания и подробного изучения. Немало работ посвящено изучению устаревших слов и выражений в разные периоды развития языка и общества. Но единого системного подхода к изучению архаичной лексики так и не выработано.

Также, как и остальные единицы языка, устаревшие лексемы являются элементами языковой системы. Занимая положение на периферии, они, однако, могут сохранять признаки ядерной лексики. То есть, приобретают такие свойства, как частотность, актуальность (например: слово митенки в толковых словарях помечено, как устаревшее слово, но в настоящее время - это модный элемент женской одежды, в частности молодежи, или сюртук - в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова обозначено как устаревшее слово, но как мы знаем, эта одежда присутствует в гардеробе современного человека).

Источником исследования архаичных слов и выражений послужили лексикографические труды прошлого столетия («Словарь русского языка» по ред. Д.Н. Ушакова, «Словарь русского языка» под ред. С.И. Ожегова, 17-томный «Словарь Современного Русского Литературного Языка», «Словарь современного русского языка» в 4-х томах под ред. А. П. Евгеньевой, Фразеологический словарь русского языка под ред. А. И. Молоткова), научно популярные издания. Вся лексика, входящая в эту систему, обозначает исторические и социальные явления. Многие явления ушли в прошлое, лексика устарела либо вовсе ушла из языка и получила статус историзмов и архаизмов.

При отборе устаревшей лексики и фразеологии мы воспользовались тематическим принципом, то есть предприняли попытку классифицировать весь собранный материал по тематическим группам. Точнее, мы попытались соотнести фразеологические и лексические единицы рассматриваемого нами пласта языка к лексико-семантическим полям.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной статье представлены некоторые ЛСП, составляющую часть пассива русского языка.

В ЛСП «**Быт**» входит и ЛСГ «**Еда и напитки**». Эта группа не столь обширна. Но содержит интересные слова и выражения, на которые следует обратить внимание. Общеупотребительное слово духи, что означает ароматическое вещество, парфюмерное средство, в старину имело ещё одно значение, которое все же семантически связано с его современным значением. Духами называли различные ароматические приправы, пряности, применяемые к кушаньям. А вот многозначное слово драже, широко используемое в фармацевтике и в кулинарии, со временем утратило одно из своих значений. Устарелое значение драже – «обсахаренные фрукты, миндаль, ягоды» и т.п. В настоящее время устаревшее слово драже заменено словом цукаты.

В рассматриваемую тематическую группу входят интересные выражения, означающие продукты питания. Синонимичные выражения хлебная слеза, адамовы слезы, простое вино означают горячительный напиток – водку. Обращает на себя внимание образность, глубина семантического содержания данных устойчивых сочетаний.

Фразеологизм страсбургский пирог, на самом деле не является пирогом. Это изысканное кушанье из гусяной печени – паштет, запеченный в тесте. Связан он с французским городом Страсбург, где он и был изобретен.

Фразеологизм сарацинское зерно (пшено) имеет восточное происхождение. В старину сарацинским зерном или пшеном на Руси называли рис. Известно, что рис был завезен в Россию из стран Азии или Востока сарацинами (арабами, магометанами). Отсюда и пошло название этого злака.

Большую группу слов и выражений составляют единицы, относящиеся к ЛСП «**Религия**» включает в себя непосредственно религиозную терминологию, причем не только христианскую. Например: алкоран – Коран, магометанин – прежнее названия мусульманина, вериги – железные цепи, надевавшиеся на тело с религиозно аскетическими целями, алтарь – жертвенник, гробница – гроб, божба – клятва именем бога, оклад – богато украшенная рама, в которой вставлялась икона, манна небесная – проявление милости свыше, совершать моление – молиться, красный звон – церковный звон во все колокола кроме большого и др. Также в данное ЛСП входят слова и выражения, связанные с такими абстрактными понятиями как жизнь, судьба, смерть. Мы их отнесли в отдельную лексико-семантическую группу - «**Бытие**». Сравните, хиромант – тот, кто занимается хиромантией; довелось – выпало на долю; погибель – гибель; море жизни – жизнь с её заботами и волнениями; представление света – конец света и т. д. ЛСП «**Религия**» не столь обширно. Это дает нам право утверждать, что религиозная терминология, несмотря на длительный период существования, не претерпела больших изменений.

Большой список составляют слова и выражения, относящиеся к ЛСП «**Трудовая деятельность**». Данное ЛСП представлено 2 лексико-тематическими группами: ЛСГ «**Звания, чины, должности**», ЛСГ «**Ремесло, промысел**».

ЛСГ «**Звание, чины, должности**» включает в себя в основном историзмы, то есть слова обозначающие реалии характерные определенной исторической эпохе, в современном мире мы не встречаемся с такими явлениями. Сравните: бирюч – вестник, глашатай; баскак – представитель ханской власти и сборщик податей; овен – барон; посадник – наместник князя в землях Древней Руси; боярин – крупный землевладелец; тиун – название различных должностных лиц; коллежский асессор – в царской России чин 8 класса и др.

ЛСГ «**Ремесло, промысел**» включает лексические и фразеологические единицы, имеющие отношение к разного рода занятиям, промыслу и профессиям. Например: башмачник – сапожник; книгопечатник, типографщик – типограф; шинкарство – незаконное хранение и торговля спиртными напитками; хлебопашец – земледелец; ваятель – скульптор; барышник – 2. перекупщик 3. торговец лошадьми; швальня – портняжная мастерская; пирожник – тот, кто печет пироги или торгует ими; бортничество – лесное пчеловодство; выходные промыслы – отхожие заработки на стороне; канатный плясун – акробат.

Как видим, многие из приведенных примеров архаизмы, слова имеющие синонимы в современном языке. Это значит, что по роду трудовой деятельности мы не многим отличаемся от наших предков. В настоящее время есть ремесла и профессии, существующие испокон веков. А это значит, что сохраняются традиции передачи трудового опыта и мастерства из поколения в поколение.

ЛСП «**Действие**» вобрало в себя понятия, обозначающие разного рода действия (физическое, умственное) или слова и устойчивые сочетания, имеющие отношение к процессу. Это поле делится на несколько тематических групп: ЛСГ «**Действие относительно кого-либо, чего-либо**» (веление – приказание, набрюзжать – до крайности надоест брюзжанием, бить челом – почтительно просить кого-нибудь о чем-нибудь,); ЛСГ «**Образ действия**» в большей мере состоит из фразеологических единиц (без души – без памяти, безотчетно, всем миром – сообща коллективно, сказать по чести – откровенно, чистосердечно, начистоту, росчерком пера – мгновенно, на свой салтык – на свой лад и т.д.); ЛСГ «**Движение**»: (дирекция – движение, направление движения, сделать дирекцию – подвинуться, вдаваться в бег – убежать и др.).

Данные группы включают в себя собственно-лексические архаизмы: нуда – принуждение, заговеться – истощить себя говеньем, постом; лексико-словообразовательные: взреть – взирать; навлекать – навлечь что-нибудь кому-нибудь; небречь – пренебрегать; закупаться – закупить что-либо в достаточном количестве; грамматические: воевать над кем-либо – грубо проявлять свою власть, силу, нападать на кого-либо; на разуме – кто-либо думает, помышляет о ком-либо; лексико-фонетические: браздить – бороздить; воздохнуть – вздохнуть; возмнить – возомнить.

ЛСП «**Язык и речь**» достаточно ёмкое в понятийном отношении. Данное лингвистическое поле вобрало в себя единицы, имеющие различные лексико-семантические связи с понятиями «язык» и «речь». Сравните: буки – старинное название буквы «Б»; велеречивый – высокопарный, напыщенный по языку; глагол – речь, слово; сказывать – сообщить, говорить; диалект – язык любой иностранной; андроны едут – чепуха, вздор и т.д.

По тематике единицы данного поля стало возможным разделить на следующие группы: «**Язык и речь**» (бонмо – острота, острое словечко; веди – название третьей буквы («В»)) в церковно-славянской и старой азбуке; вокабулы – слова и предложения иностранных языков; древние языки – латинский и древнегреческий; кимвал гремющий – о пышной торжественно звучащей, но мало содержательной речи и словах; скорое слово – дерзкие, резкие слова и др.); «**Речевые штампы**» (прошу покорнейше – вежливая форма приглашения; ваш покорный слуга – формула заключения письма; не можем знать – формула официального, почтительного ответа в значении «не знаю»; не осудите – простите, извините и др.); «**Обращение**» (благородие – вежливое обращение к человеку высшего положения; батюшка – форма ласково-фамильярного обращения к собеседнику; кум – обращение к пожилому мужчине, милостивый государь – вежливое обращение и т. д.); «**Союзы**» (аки – как, подобно; али и аль – то же, что/или; буде – если; да – пусть и др.).

В ЛСП «**Транспорт**» вошли наименования средств передвижения и перевозки. Здесь приведен список наземного, водного, и воздушного транспорта. Причем нами обнаружен только один пример устаревшего наименования воздушного транспорта – цеппелин (дирижабль с жесткой оболочкой).

Наземный транспорт представлял собой разного рода повозки на конной тяге. В начале прошлого века развитие техники и машиностроения не имело столь большого распространения в России, и конный экипаж все еще оставался основным средством передвижения по суше. В настоящее время редко где можно увидеть подобного рода транспорт. Сейчас такой антиквариат широко используется для съемок фильмов на историческую тему.

Водный транспорт имел большую разновидность. Среди них встречаются и гражданские (бакаут – род барки, ходившей на Волге; байдак – особый род промысловых судов на Днепре и др.) и военные суда (бомбарда – судно с мортирами для метания бомб;

бригантина – легкое парусное судно (корсарское, военное); брандер – небольшое судно с горючим материалом). Логично, что последние вошли и в ЛСП «Армия».

Немногочисленный список единиц данного поля был составлен в основном по материалам поздних словарей: ССРЛЯ, толкового словаря С. И. Ожегова, малого академического словаря под редакцией А. П. Евгеньевой. В толковом словаре Д. Н. Ушакова многие из примеров не имеют соответствующей пометы, учитывая, что этот словарь является старейшим из исследуемых нами.

ЛСП «**Культура и просвещение**» довольно разнообразно по тематической классификации. Оно представлено следующими тематическими группами и подгруппами: «**Искусство**» (искусство – 1. искусство 2. изобразительное искусство.); «**Театр**» (личина – маска; лицедей – актер; варьете – эстрадный театр легкого жанра; раёк – кукольный театр; балаганный дед – комедиант-прибаутник); «**Музыка**» (гусли – старинный музыкальный щипковый инструмент; лирник – бродячий певец с лирой; хор – оркестр; класть на музыку – писать музыку на какой-нибудь поэтический текст и т.п.); «**Кинематография**» (волшебный фонарь – проекционный фонарь, туманная картинка – изображение на светлом экране при помощи проектного фонаря и т.п.); «**Наука**» (алхимия – средневековое мистическое учение, направленное на отыскание «философского камня»; естествоведение – естествознание; метод ментора – один из методов направленного воспитания гибридов; прожект – проект; сахарная кислота – глюконовая кислота и др.).

ЛСП «**Мера и степень**» включает в себя понятия, обозначающие математические и физические величины, количество, уровень, степень интенсивности и т. д. Сравните: ЛСП «**Мера и степень**» (боле – более, больше; достаток – достаточность; горазд – весьма очень; геркулесовы шаги – гигантские шаги; до иголки – до мелочей; ни на лепту – нисколько, ничуть и др.); ЛСП «**Единицы измерения**» (аршин – старая русская мера длины, равная 0,71 м; берковец – старая русская мера веса, равная 10 пудам; десятина – русская единица земельной площади; шкалик – мера вина, водки, равная 1/100 ведра и др.).

Встречаются в этой группе устойчивые обороты, содержащие в своем компоненте устаревшие слова. Например: елико возможно – насколько возможно (елико – сколько, насколько); ни полушки – ни копейки (полушка – в старину мелкая медная монета в четверть копейки); ни (одного) скрупула – нисколько, ни даже самой малой частицы, (скрупула – старинная единица аптекарского веса, равная 1.25 грамма).

Одной из самых содержательных, по числу лексических и фразеологических единиц, полей, оказалось ЛСП «**Государство**». Оно представлено следующими ЛТГ: «**Политика**» (бонапартизм – буржуазное политическое течение во Франции; безначалие – отсутствие власти и др.); «**Экономика**» (авантаж – прибыль, выгода; мзда – награда, плата; недоимка – не уплаченный в срок налог и т.п.); ЛТГ «**Денежные единицы**» (векша – мелкая разменная единица др.-русс.; гривна – денежная единица в древней Руси; полтина – 50 копеек и др.); «**Административно-территориальные единицы**» (губерния – губернский город; волость – адм. терр. Единица; уезд – адм. терр. единица и т. п.); «**Учреждения**» (управа – название некоторых учреждений; приказная изба – адм. - полицейская канцелярия и т.п.); «**Социальное положение**» (байгуш – обнищавший человек; бомонд – верхушка буржуазно-дворянского общества; огнищанин – представитель высшего слоя и др.); «**Социальное явление**» (абсентизм – о постоянном отсутствии помещиков в своих поместьях; в людях – в обществе, среди людей; темное царство – некультурная забитая среда и т.п.). Следует отметить, что ЛСП «**Государство**» изобилует историзмами – словами и выражениями, обозначающими явления исторической действительности. Учитывая то, что в политической, экономической и социальной сферах жизни народа происходят частые и значительные сдвиги, лексика, отражающая эту сторону действительности, наиболее динамична.

В ЛСП «**Архитектура**», напротив, преобладают архаизмы. Сравните: сень – шатер и навес на столбах; апартамент – большое роскошное помещение; храмина – здание, сооружение; терем – богатый, красивый дом; диорама – павильон, где выставлены картины; скудельный дом – морг и т. п.

В это поле входит ЛТГ «**Общественные места и заведения**»: австрия – гостиница; богадельня – приют для престарелых; кофейня – кафе; модная мастерская – ателье; кабак – питейное заведение (бар, ресторан); кондитерская лавка – род кафе.

Значительно по своему составу ЛСП «**Армия**». Входящая в неё военная терминология богата своей тематической направленностью. Сравните: «**Войсковые звания, чины**»: вахмистр – военный чин в старой России; бомбардир – старший капитан; генерал-аншеф – чин полного генерала; денщик – солдат, который служит офицеру; рында – воин царской придворной охраны; хорунжий – казачий офицерский чин и т.п.; «**Военное снаряжение**»: амуниция – снаряжение военнослужащего; булат – стальной клинок, меч; бомбарда – пушка большого калибра; хоругвь – войсковое знамя; тур – цилиндрическая корзина без дна, как укрытие от ружейного огня; «**Военные объекты, подразделения**»: гарнизон – воинские части; бивак – военная стоянка; шанец – полевое укрепление; «**Речевые клише**»: идти войной – нападать на кого..., в ружье – в полной боевой готовности; острогай коли – команда, подаваемая для действия пикой в кавалерийских частях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устаревшая лексика и фразеология по своей тематической классификации довольно разнообразна. Однако рассмотренные толковые словари не отражают всего многообразия устаревшего пласта языка.

Часто, изучая или просто читая классическую литературу, мы сталкиваемся с явными проблемами непонимания значения того или иного слова, что приводит к неполноценному восприятию всего текста. Чаще всего этому подвержены учащиеся школ и лицеев, в учебную программу которых включены произведения писателей и поэтов прошлых столетий. Так почему же мы должны изучать устаревшие, вышедшие из употребления слова и выражения? Только ли для определения значения незнакомых нам слов? Конечно же, нет. Изучая архаичную лексику и фразеологию, мы, прежде всего, знакомимся с историей народа, своеобразием быта, культуры, языка, с особенностью мировосприятия носителей данной языковой культуры. Для лингвистов эта область может стать настоящим кладом знаний.

Список использованной литературы

1. «Словарь русского языка» / под ред. С. И. Ожегова – Москва, 1952
2. «Словарь современного русского литературного языка» – Москва, 1950 – 1960 гг.
3. «Словарь русского языка» в 4-х томах / под ред. А. П. Евгеньевой – Москва, 1957 1961 гг.
4. «Словарь современной русской фразеологии». Состав.: А. В. Жуков, М. Е. Жукова, Москва, 2016
5. «Толковый словарь русского языка» / под ред. Д. Н. Ушакова – Москва, 1935-1940гг.
6. «Советская энциклопедия», 1935 – 40 гг. (в 4-х томах.)
7. «Фразеологический словарь современного русского литературного языка». Том 1-2. Под ред. А.А. Тихонова – Москва, 2004
8. «Словарь лингвистических терминов» / О.С. Ахманова – Москва: «Книга по требованию», 2013

Интернет-ресурсы:

9. <https://scicenter.online/frazeologiya-leksikografiya-leksikologiya-scicenter/321-ustarevshaya-leksika-arhaizmyi-126063.html>
10. https://spravochnick.ru/russkiy_yazyk/frazeologizmy_s_ustarevshimi_leksicheskimi_komponentami/

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000